

ДАРСГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ КИРИТИШ
МЕХАНИЗМЛАРИ, БУ БОРАДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ
ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ
МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ, ПРОБЛЕМЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ И ПУТИ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067120>

Анвар Жуманазарович Хуррамов

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти в.в.б. доценти

Ризаева Санобар Давлаталиевна

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти ўқитувчи

Республикамизнинг ҳар томонлама тараққий этиши таълимнинг ривожланишига ва мазмунан такомиллашиб боришига боғлиқ. Бугунги кунда таълим сифат самарадорлигини ошириш энг долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Президентимизнинг 2018 йил 5 июндаги “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги [1] ПҚ-3775 қарори бунинг яққол далилидир. Бу қарорда бугунги кунда ОТМларида таълим сифатини оширишга, республикада амалга оширилаётган ислохотлар, ижтимоий ва иқтисодий соҳалардаги янгиланишларда ушбу муассасаларнинг фаол иштирокини таъминлашга тўсиқ бўлаётган бир қатор муаммолар сақланиб қолинаётганлигига алоҳида урғу берилган.

ОТМларида таълим сифатини тубдан такомиллаштириш, уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5 та устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни изчил амалга ошириш мақсадида [2]:

- ОТМдаги таълим жараёнини такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш;
- кириш имтиҳонларидаги тест саволларини тайёрлаш услубларини илғор хорижий тажриба асосида қайта кўриб чиқиш;
- мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда ОТМларининг иштироки ҳамда ташаббускорлигини ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш;
- инновацион ва технологик ғояларни ҳар томонлама ривожлантириш ҳамда қўллаб-қувватлаш учун зарур шарт-шароитлар яратиш, профессор-педагоглар, ёш олимлар ва талабаларнинг инновацион технологияларни яратиш борасидаги ташаббускорлигини ошириш юзасидан аниқ чоралар кўриш;

- иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳалар ташкилотлари раҳбарлари, етакчи мутахассислари, фаол тадбиркорлар билан долзарб масалаларда семинар ва давра суҳбатларини доимий равишда ўтказиб бориш, уларнинг фаолиятида юзага муаммоларнинг ечимига қаратилган илмий-амалий изланишларни олиб бориш;

- талабаларини илмий фаолиятга йўналтиришга ва уларда инновацион фикрлашни шакллантиришга қаратилган чора-тадбирлар дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш;

- ўқув машғулотларини талабаларни инновацион фикрлашга йўналтирадиган ўқитиш технологиялари ва интерфаол услубларни жорий этиш асосида ташкил этиш, асосий эътиборни талабаларнинг мустақил таълим олиши билан боғлиқ механизмларни амалга оширишга қаратиш;

- ҳар бир олий таълим муассасасида 1-курс давомида саралаб олинган энг иқтидорли талабалар учун алоҳида гуруҳлар ташкил этиш каби долзарб вазифалар белгилаб олинди.

Ҳар бир талабанинг ривожланиши ва ўз-ўзини намоён қилиши учун қўйидагиларни ўз ичига олган ўқув муҳитини ташкил қилиш лозим: турли мазмун, шакл ва турдаги ўқув материалларини тайёрлаш, улардан фойдаланиш; талабага топшириқни бажариш усуллари танлаш имконини бериш; уларни ижодий фаоллаштириш мақсадида, ноанъанавий, яқка ва гуруҳда ишлаш шаклларида фойдаланиш; мустақил ва ижодий фаолият учун шароит яратиш; машғулотларда кичик гуруҳларда ишлашни ташкил қилиш; индивидуал дастурлар ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш; лойиҳалаш методидан фойдаланиб ўқув жараёнини ташкил қилиш.

Шахсга инсонпарварлик ёндашуви технологияси. Бу технология ўз ўрнида мажбурлашни қоралайди ва аксинча талабани ҳар томонлама хурмат қилиш, уни яхши кўриш ҳамда унинг ижодкорлик имкониятига ишонч билан қараш ғояларини илгари суради. Бу технологияда шахсга муносабат бирламчи бўлиб индивидуал ёндашув ҳамда инсоний қарашлар бошқа йўналишлардан устун туради.

Ҳамкорлик технологияси. Ҳамкорлик технологияси педагог билан талаба ўртасидаги тенглик, демократия ҳамда ўзаро ҳамкорликни амалга оширади. Педагог билан талаба ҳамкор ва ижодкор сифатида иш юритиб биргаликда дарс мазмуни, мақсадини аниқлайди ва баҳолайди.

Эркин тарбия технологияси. Бу технологияда асосий урғу талабанинг ўз ҳаётий фаолияти давомида мустақил фикр юритиши ва танлаш эркинлигига қаратилади.

Танқидий тафаккур. Бу талаба қўйилган масала ёки муаммо юзасидан ўз фикрини баён қилиш, ўзгаларнинг фикрларини танқидий қайта идрок этиш, ўз нуқтаи-назарини асослаб бериш имкониятига эга бўлишига асосланган. Одатда бундай зарурат муаммоли масалаларни ҳал этаётганда юзага келади. Масалан. Мактабларда ягона мактаб формаси керакми? Жамоа транспортида талаба учун бепул йўлқира жорий этиш керакми?. Бу нарса педагогга талабанинг тинглаш ва мулоқот

килиш кўникмасини, тушуниш малакасини ривожлантириш, баҳсли масалаларни ҳал қилиш, таҳлилий мушоҳада юритиш ва фикрлаш лаёқатини ошириш, уларнинг ўз фикрини шакллантириш маҳоратини мустаҳкамлаш имкониятини беради.

Таълим жараёнининг доимий равишда оптималлашиб бориши дарс бериш жараёнида қўлланилаётган янги ва такомиллашиб бораётган педагогик технологияларни турли йўналиш ва мақсадларда қўлланилаётганлигига боғлиқ.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бугунки кунда технологиялар шунчалик кўпки, улардан фойдаланишда педагогларимиз турли қийинчиликларга учрамоқда ҳамда чалкашликларга йўл қўйишмоқда. Аслида мавжуд барча технологиялар асосида муаммоли вазиятларни ечиш масалалари ётибди. Муаммоли ўқитиш технологиялари бугунги кунда битирувчилар учун талаб этилаётган мустақиллик, ижодкорлик, ташаббускорлик ҳамда энг асосийси тадбиркорлик каби сифатларини ривожлантиришда муҳим ҳисобланади. Шунинг учун улардан ўз ўрнида, самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентимизнинг “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3775 фармони. –Т.: 2018. 5.06.

2. Хуррамов, А. Ж., Комолов, Э. Р., (2020) Разработка алгоритма управления с учетом трудноформализуемой информации // Academic research in educational sciences, Volume 01, Issue 03, -pp: 240-247.

3. Хуррамов, А. Ж., Ражабов, О.Т., (2021) Умумий ўрта таълим мактабларида математика фанини ўқитишда таълим технологияси инновацион моделининг ўрни // Academic research in educational sciences, Volume 1, Issue 2, -pp: 59-67.

4. Тожиев, М. Хуррамов, А. Ж., (2020) Олий таълимда ўқув жараёнини кредит-модуль тизимига ўтказиш – таълим сифатининг кафолати // Academic research in educational sciences, Volume 1, Issue 1, -pp: 71-79.

5. Makhmudova, D. M., Khurramov, A. J., (2019) Improvement of Technique of Designing and Teaching Learning Process in the course “Methods of Teaching Mathematics” // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJTEE), Volume-9 Issue-2, - pp: 5244-5249.

6. Хуррамов, А. Ж., Махкамова, М.У., Юсупов, А.И., (2021) Форсайт – инновацион фаолиятни кенгайтириш омили сифатида // Academic research in educational sciences, Volume 2, Issue 4, -pp: 694-701.

